

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA GENDER XUSUSIYATLARNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6354380>

Azimjonova Rushana Rashid qizi

*Navoiy Davlat Pedagogika Instituti Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi
yo'nalishi 2-kurs magistri Navoiy viloyati Navbahor tumani 4-sonli "Qaldirg'och" DMTT
uslubchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqola bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda uchraydigan gender xususiyatlar va ularni bartaraf etish usullari haqida.*

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar, tarbiyachi, genderlik, ferminizatsiyalash, muhit, temperament, jins, shaxs, audiovizual, axborot, vizual.

Аннотация: *В данной статье рассмотрена инновационная профессиональная деятельность педагогов, осуществляющих обучение и воспитание детей дошкольного возраста, что является одним из наиболее актуальных вопросов сегодняшнего дня, а также возможность широкого использования информационно-коммуникационных технологий.*

Ключевые слова: *дошкольное образование, дети дошкольного возраста, воспитатель, интернет, информационно-коммуникативные технологии гендерудуизуальный, ферментативный, окружающая среда, темперамент, пол, личност, ахборот.*

Maktabgacha ta'lim va tarbiya –bolalarga ta'lim va tarbiya berishga, ularni intellectual, ma'naviy-axloqiy, yetuk, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek, bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta'lim turidir. Bilamizki, so'ngi yillarda maktabgacha ta'lim tashkilotlari yanada rivojlanib bormoqda. Maktabgacha ta'lim tizimiga qo'yilgan talablar ham yetarlicha. Xuddi shu borada Bola tarbiyasida tezda ijobiy natijalarga erishish uchun ularga bilim berish bilan birga, ma'lum mehnat jarayonlariga jalb etilsa oilada ota-ona e'tibori, diqqati farzandiga qaratilgan bo'lishi kerak. Yaxshi tarbiya ba'zilar o'ylaganidek, bir soatlik yoki bir kunlik ish emas. Maqsadli tarbiya tarbiyachidan chidam, mahorat, katta bilim va tajriba talab qiladi. Demak, har bir ota-on va o'qituvchi tarbiyaga oid bilim va malakaga ega bo'lishi shart. Tarbiya jarayonining ba'zan samarasiz bo'lishiga sabab, tarbiya jarayonida tartib-intizomning bo'lmasligidir. Yoshlarning barkamol avlod bo'lib yetishishlari yo'lida hukumatimiz tomonidan juda ko'plab xayrli ishlar qilinmoqda. Shu o'rinda Shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim Tizimida Gender Tenglik borasida 2020-yilda olib

borilgan ishlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, Gender tenglikni ta'minlash masalasi dunyo bo'ylab muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir davrda O'zbekistonda ham bu masala davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi va bu mamlakatimizning inson huquqlari asosidagi ilg'or qadamidan nishonadir.

Shuningdek, joriy yilning fevral oyida Respublika yozuvchilar uyushmasi bilan hamkorlikda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Zumradoylar davrasi" to'garagi doirasida, syujetli-rolli spektakllar va boshqa sahnalashtirilgan chiqishlarni tashkil etish maqsadida, 50dan ziyod ssenariylar yaratildi. Ushbu ssenariylar milliy qadriyatlarga boy, urf-odatlarimiz, ota-ona, farzandlar, qiz bola va o'g'il bola o'rtasidagi munosabatlarni, gender tenglikni maktabgacha yoshdagi bolalar ongida shakllantirishga qaratilgan vaziyatlarni o'z ichiga qamrab oladi. Maktabgacha ta'lim vazirligi mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida gender tenglikni shakllantirish" nomli uslubiy tavsiyanoma Muvofiqlashtirish kengashi tomonidan tasdiqlanib, ta'lim-tarbiya jarayoniga yo'naltirilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining 49,7foizini o'g'il bolalar tashkil etadi. Afsuski, maktabgacha ta'limda gender bo'yicha tarbiya erkaklar ishtirokisiz kechmoqda. Ushbu kamchilikni bartaraf etish maqsadida erkak pedagoglar tizimga jalb qilinmoqda. Maktabgacha ta'lim yoshidagi o'g'il bolalarda jasurlik, mardonavorlik kabi xususiyatlar erkak pedagoglar tomonidan shakllantirilsa kelajakda albatta o'z samarasini beradi. Hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biri bu gender tengsizlikdir. Bu muammo bugun yoki kecha paydo bo'lgan emas, balki necha asrlar davomida hal qilib bo'lmayotgan muammodir.

Hozirgi vaqtda bolalarning gender ta'limi muammosi juda dolzarb masalalardan biriga aylanib qolgan. Buning sabablari orasida quyidagilar mavjud:

- jinsarni birashtirish, erkakarni feminizatsiya qilish va ayollarni erkaklashtirish;
- yoshlar o'rtasida nomaqbul xulq-atvor shakllarining o'sishi;
- yolg'izlik va nikoh munosabatlarining beqarorligi bilan bog'liq muammolarning o'sishi.

Biroq, gender rolini aniqlash va qabul qilish maktabgacha yoshdagi davrda sodir bo'ladi. 2-3yoshda bolalar o'zlarining jinsini biishadi va o'zlarini tanlaydi. 4yoshdan 7yoshgacha bo'lgan davrda gender barqarorigi rivojlanadi. Bolalarga gender doimiy hodisa ekanligi, erkaklar o'g'il bolalardan, ayollar esa qizlardan o'sishi ayon bo'ladi. U yoki bu jinsga mansublik bolaning shaxsiy xohish-istaklariga yoki vaziyatga qarab o'zgarmasligini tushunish keladi.

Bolalar bog'chasida qo'llaniladigan o'qitish strategiyasi, bolalar bilan ishlash shakllari va usullari ko'pincha qizlar uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga, qizlar va o'g'il bolalar ko'pincha ayollar tomonidan tarbiyalanadi uyda-ona yoki buvi, va bolalar bog'chasida-ayol tarbiyachi. Natijada ko'plab o'g'il bolalar uchun jinsga chidamlilik erkaklar ishtirokisiz shakllanadi. Ayollar esa, olimlarning fikriga ko'ra, o'g'il bolalarni to'g'ri tarbiyalay olmaydilar, faqat bitta oddiy sababga ko'ra: ular boshqa turdagi miya

va boshqa turdagi fikrlashga ega. Bundan tashqari, ayol tarbiyachi tabiiyki, maktabgacha yoshdagi o'g'il bolalar kattalar bilan va bolalar bilan muloqot qilishda duch keladigan tajribalarning bolalik tajribasiga ega emas. Shuning uchun, o'g'il bolalar bilan muloqot qilishda, ko'plab o'qituvchilar, agar bu o'g'il bo'lsa, demak yana, iroda, kuch chidamlilik timsoli degan fikrga amal qiladi. Natijada, umuman jasoratli emas, balki qo'rqinchli jismonan zaif va juda zaif o'g'il bolalar muntazam ravishda o'qituvchilarning travmatik ta'siriga duchor bo'lishadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tarbiya jarayoni qanchalik to'g'ri tashkillashtirilgan bo'lsa, maskanda tarbiyalanadigan bolalar tarbiyasida ham xulq-atvorida ham kelishmovchiiklar va tartibsiz harakatlar psixologik kaslliklar yuzaga kelmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Adler A. Bolalargata'limberish; jinslarningo'zarota'siri. Rostov-Don, 1998 yil.
2. Barannikova N.A. O'g'ilbolalarvaqizlar, shuningdekularningota-onalarihaqida. Asboblarto'plami. - M.: TC Sphere, 2012 yil.
3. Doronova T.N. Oiladavabolalarbog'chasida 3-4 yoshdagiqizlarvao'g'ilbolalar: Maktabgachata'limmuassasalariuchunqo'llanma. - M.: Linka - Press, 2009 y
4. Eremeeva V.D. O'g'ilbolalarvaqizlar. Turlixilyo'llarbilano'rgating, turliyo'llarbilanseving. Samara. O'quvadabiyoti, 2005 yil.
5. Kurbatova S. Kitobo'g'ilbolalaruchun, kitobqizlaruchun. "Maktabgachata'lim" 2012 yil 10-son.
6. Nagel O. Maktabgachayoshdagibolalarningjinsitarbiyasito'g'risida. "Maktabgachata'lim" 2008 yil 4-son.
7. Repina T.A. Bolalarning gender-roliijtimoiylashuvimuammosi. Moskva: Moskva psixologikvaijtimoiyinstitutiningnashriyoti; Voronej: NPO MODEK, 2004 yil.
8. Tatarintseva N. O'g'ilvaqizbolalarning gender-rollitarbiyasito'g'risida. "Maktabgachata'lim" 6-son 2009 yil.